

Lernziel: Demokratie

Bleicher, André:

Wirtschaftsdemokratie – (k)ein Thema für die Hochschullehre

In: Die Neue Hochschule, 2024-2, S. 12–15.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10838037>

Impressum

Herausgeber:

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **h**l**b**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0
Fax: 0228 555 256-99

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbuhrstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

Persistent Identifier bei der Deutschen Nationalbibliothek:

[https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:
101:1-20220916111](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-20220916111)

Wirtschaftsdemokratie – (k)ein Thema für die Hochschullehre

Als Arbeitskraft in einem Unternehmen oder einer Hochschule befinde ich mich nicht im Vollbesitz meiner bürgerlichen Rechte – wir leben in einer „halbierten“ Demokratie. Ansätze, diese Diskrepanz zu überwinden, werden im Folgenden dargestellt.

Von Prof. Dr. André Bleicher

Foto: André Bleicher

PROF. DR. ANDRÉ BLEICHER

Hochschule Biberach
 Professur Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Strategisches Management und Organisation
 Karlsstraße 11
 88400 Biberach
 bleicher@hochschule-bc.de
<https://www.hochschule-biberach.de/kontakt/andre-bleicher>
<https://orcid.org/0009-0009-4818-7541>

Wirtschaftsdemokratie gilt gemeinhin als ein verstaubtes Element des Traditionssozialismus, das in den 1920er-Jahren zwar eine Rolle spielte, etwa in der Vorstellung einer funktionalen Demokratie, welche die parlamentarische Demokratie ergänzen sollte.¹ In der Verfassung der Weimarer Republik findet in Artikel 165 die gleichberechtigte Mitbestimmung als wirtschaftsdemokratische Forderung ihren Niederschlag, diese sollte in einem dreistufigen Rätssystem auf Betriebs-, Bezirks- und Reichsebene umgesetzt werden. Der inhaltlich nur wenig präzierte Verfassungsauftrag zur Demokratisierung von Unternehmen und Wirtschaft wurde jedoch während der 1920er-Jahre nur in sehr begrenztem Umfang umgesetzt. Wesentlich geprägt wurde die Debatte durch Fritz Naphtalis (1929) Schrift „Wirtschaftsdemokratie. Ihr Wesen, Weg und Ziel“. Neben Arbeitsrecht und Kollektivverträgen sollte Mitbestimmung auf allen Ebenen wirtschaftlicher Entscheidungen, vom Arbeitsplatz über die Fabrik (Betrieb), das Unternehmen bis zu Branchen und Gesamtwirtschaft, als Prinzip wirksam werden, und es sollten geeignete Institutionen geschaffen werden, welche die Arbeitnehmerbeteiligung sichern.

Realisiert wurde davon wenig. Die Gewerkschaften versuchten nach dem zweiten Weltkrieg zwar, an diese Diskussion anzuknüpfen, allerdings sah das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland eine wirtschaftsdemokratische Verfasstheit der Ökonomie nicht vor. In der Auseinandersetzung um die

paritätische Mitbestimmung versuchte Viktor Agartz, damals Leiter des wirtschaftswissenschaftlichen Instituts des DGB, die Konzepte der Weimarer Republik neu zu beleben, und favorisierte eine wirtschaftsdemokratische Ausgestaltung in Kammern, Räte und Ausschüsse. Die Gegenposition vertrat der Betriebswirt Erich Potthoff, der vor allem das erreichbare Ziel, die Mitbestimmung in den Aufsichtsräten, favorisierte und eine makroökonomische Koordinierung in Räte als nicht sinnvoll ansah und deshalb die Traditionslinie zur Debatte der 1920er-Jahre durchtrennen wollte. Schließlich setzte sich Potthoff durch und die Gewerkschaften konzentrierten sich in den 1950er-Jahren auf die Durchsetzung der paritätischen Mitbestimmung in den Sektoren Kohle und Stahl (ausführlich hierzu Molitor 2011).

So wird verständlich, warum einzelne Studien über wirtschaftsdemokratische Erfolgsmodelle, wie sie beispielsweise Hartmut Wächter (2012) mit der Fallstudie „Opel Hoppmann“ vorgelegt hat, keinen großen Nachhall gefunden haben. Walther Müller-Jentschs Replik auf Wächter favorisiert statt eines wirtschaftsdemokratischen Ansatzes den rheinischen Kapitalismus und die in ihm verankerten Formen der Mitbestimmung und Müller-Jentsch mahnt eine pragmatische Ausrichtung der Gewerkschaften an, indem er die Maximen Gottfried Benns zitiert und dafür plädiert, man möge doch von seinen

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10838037>

¹ Vertreten wurde diese Idee von den Austromarxisten Otto Bauer, Max Adler und Karl Renner, die sich dabei an die von G.D.H. Cole (1920) entwickelte Idee des englischen Gildensozialismus anlehnten, in welchem Produktions- und Konsumsphäre demokratisiert werden sollten.

„Demokratie bleibt ‚halbiert‘, solange sie am Arbeitsplatz, im Betrieb, in der Ökonomie ausgeschlossen ist und die Gestaltung der eigenen Arbeitstätigkeit lediglich im Rahmen einer vom Management gewährten Partizipation möglich ist.“

Beständen (also dem Erreichten) ausgehen und nicht von seinen Parolen (dem Utopischen).

So nimmt es kaum wunder, dass wirtschaftsdemokratische Inhalte keinen Eingang in den Curricula ökonomischer Studiengänge gefunden haben; dort finden sich allenfalls ein paar Hinweise auf Mitbestimmungsgesetze und das Betriebsverfassungsgesetz. Der Verzicht auf wirtschaftsdemokratische Inhalte spart jedoch Entwicklungen aus, die im Folgenden skizziert werden sollen, nämlich die Debatte um demokratische Unternehmen und die vergessene Geschichte demokratischer Unternehmen, also Genossenschaften.

Das demokratische Unternehmen wird zu einem Management-Thema

Nicht erst seit Sattelberger et al. (2015) das Thema des demokratischen Unternehmens auf die Tagesordnung setzten, belebt sich die Debatte um Chancen und Risiken demokratischer Unternehmen. Diese Demokratisierung erscheint plausibel, trifft sie doch auf ein oft beschriebenes Defizit: Demokratie bleibt „halbiert“ – nämlich auf das politische Subsystem begrenzt –, so formulieren Raymond Aron (1981) und Ulrich Beck (1997), solange sie am Arbeitsplatz, im Betrieb, in der Ökonomie ausgeschlossen ist und die Gestaltung der eigenen Arbeitstätigkeit lediglich im Rahmen einer vom Management gewährten Partizipation möglich ist. Es sei, so führt Ulrich Beck aus, erklärungsbedürftig, dass die Bürger eines Staates zwar ihre Regierung wählen dürfen, die Beschäftigten eines Unternehmens aber mit den von der Unternehmensführung bestimmten Vorgesetzten vorliebnehmen müssen. In der Regel wird diese halbierte Demokratie damit gerechtfertigt, dass es demokratischen Organisationen erstens an systemischer Effizienz gebrähe. Demokratische Entscheidungsprozesse dauerten – zumindest im Durchschnitt – länger als

autokratische, sie binden Kapazitäten und verhindern aufgrund des Konsenszwangs tendenziell „harte“ Entscheidungen. Die zweite Argumentationsfigur zielt auf die Belohnung individueller Leistung: Wer besondere Leistungen erbringt und bereit ist, besondere Risiken auf sich zu nehmen, soll dafür belohnt werden. Er soll in seiner Freiheit, andere für sich arbeiten zu lassen und Eigentum anzuhäufen, über freilich bestehende Schutzrechte hinaus, nicht behindert werden, weil daraus für die Allgemeinheit der größte Nutzen erwächst.

Kieser und Kubicek (1992, S. 99 f.) unterstützen in dem Klassiker „Organisation“ das Argument, dass demokratische Verfahren zeitaufwendig seien, und konstatieren, dass das Unternehmen sich in einem Abwägungsprozess befände, ob es eher wirtschaftliche Ziele erreichen wolle oder ob es vielmehr demokratischen Zielen verpflichtet sei. Dem steht jedoch entgegen, dass demokratisches Management (Jarley et al. 1997) mit höherer organisationaler Effizienz sowie mit erhöhter Innovationsbereitschaft und besserer Performance (Manville und Ober 2003) in Bezug gesetzt wird. Auch führe es dazu, die ökonomischen, sozialen und aus der Unternehmensumwelt resultierenden Zielstellungen mit den je individuellen Zielen der Organisationsmitglieder in einen besseren Zusammenklang zu bringen (Cloke und Goldsmith 2002). Beispiele für Unternehmen, die sich verschiedenster demokratischer Verfahren bedienen sind W. L. Gore, welches Entscheidungen partizipativ-demokratisch trifft, oder das radikal-demokratische Vorgehen bei Semco in Brasilien (Semler 1995). Ricardo Semler (1995, S. 233) thematisiert die halbierte Demokratie, indem er ausführt: „Im Zeitalter des Schlagworts von der neuen Weltordnung glaubt fast jeder, dass alle Menschen ein Recht darauf haben, die zu wählen, welche sie führen sollen, zumindest im öffentlichen Bereich. Aber noch hat die Demokratie nicht Einzug in die Arbeitswelt gehalten. Noch immer können in den Büros und

Fabriken auf der ganzen Welt Diktatoren und Despoten schalten und walten.“

Die Diskrepanz zwischen den Befunden ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass Partizipationsbereitschaft und -kompetenz der Beschäftigten, verglichen mit der Situation in den 1950er- oder 1960er-Jahren, im Durchschnitt zugenommen hat. Dass die Partizipationsbereitschaft im Bereich Arbeit (Klages 2000) steigt – während sie in anderen gesellschaftlichen Feldern eher abzunehmen scheint (Putnam 2000) –, stellt ein bedeutsames kulturelles und soziales Kapital dar, welches eine ökonomische Produktivitätsentwicklung ermöglicht, die über Jahrzehnte und Jahrhunderte aufgebaut und gefestigt werden musste. Sie wuchs gleichsam mit dem kulturellen Kapital der Bevölkerung. In diesem Sinne verstehen Welppe et al. (2015, S. 79 f.) unter organisationaler Demokratie Unternehmensstrukturen, welche allen Mitgliedern der Organisation Einfluss auf Entscheidungen, auf die Gestaltung der Arbeit und auf die Formen der Zusammenarbeit ermöglicht. Dies führe zu besseren Entscheidungen, höherer Identifikation und einer Stärkung der Innovations- und Kooperationsfähigkeit.

Auf einen bedeutsamen Unterschied ist allerdings hinzuweisen: Demokratische Verfahren in Unternehmen sind gegenwärtig nur partiell durch gesetzlich oder vertraglich abgesicherte Mitbestimmungsformen begründet, sondern scheinen eher einem freiwilligen Zugeständnis der Eigner oder ihrer Vertreter zu entspringen oder aber auf deren ideelle Überzeugung zurückzuführen sein. Klaus Dörre (2015) weist darauf auch zu Recht auf die schwache institutionelle Absicherung des demokratischen Unternehmens hin, erkennt in diesem gleichwohl eine Chance, weil im Zuge der Demokratisierung auch geklärt werden müsse, wer denn letztlich der Souverän im Unternehmen sei und weil ein Fortschreiten auf dem Weg der Demokratisierung notwendigerweise auch eine Institutionalisierung der Partizipationsformen über die geltenden Mitbestimmungsformen hinaus herbeiführen müsse. In diesem Sinne ruft die Debatte um das demokratische Unternehmen zur Beantwortung der Frage auf, ob man sich mit dem Begriff der Partizipation zufrieden geben will, wie er im hegemonialen Managementdiskurs etabliert wurde, und ob man damit die „halbierte Demokratie“ grundsätzlich akzeptiert. Oder ob Partizipationspraxen im Lichte demokratischer Prinzipien beurteilt werden und untersucht wird, wie nahe diese Praxen an echte Demokratie heranreichen. Ein solcher Blickwinkel könnte eine in Vergessenheit geratene Form des wirtschaftsdemokratischen Unternehmens wieder ins Licht rücken: die Genossenschaft.

Renaissance der Produktiv-Genossenschaften? – Der Fall Mondragón

Das Verhältnis von Beteiligungsrechten und -ansprüchen in Wirtschaft und Gesellschaft darf nicht statisch gesehen werden. Kapitalismus und Demokratie bilden ebenso wenig eine natürliche Einheit, wie der freie Markt die genuine Existenzform der freien Gesellschaft darstellt. Vielmehr befinden sich Demokratie und Markt in einem Spannungsverhältnis (Polanyi 1978). Zunächst stellt die Verselbstständigung der ökonomischen Sphäre selbst als ein Produkt der Moderne dar und ist somit als Modernisierungsprojekt zu begreifen. Ein wesentlicher Teil dieses Modernisierungsprozesses ist die Verselbstständigung der Arbeit und die Entstehung des sozialen Typus Arbeitskraft, wie Max Weber (1971, S. 321 f.) ausführte: „Diese entscheidende ökonomische Grundlage: die Trennung des Arbeiters von den sachlichen Betriebsmitteln; den Produktionsmitteln in der Wirtschaft, den Kriegsmitteln im Heer, den sachlichen Verwaltungsmitteln in der öffentlichen Verwaltung, den Forschungsmitteln im Universitätsinstitut und Laboratorium, den Geldmitteln bei ihnen allen, ist dem modernen ... Staatsbetrieb und der kapitalistischen Privatwirtschaft als entscheidende Grundlage gemeinsam.“ Dabei übersieht Weber, dass eine Form moderner Unternehmen – die Genossenschaft – genau diese Trennung nicht vollzieht; Eric Olin Wright (2020, S. 336 ff.) portraitiert mit dem Fallbeispiel Mondragón eine Genossenschaft als reale Utopie.

Etwa 70 km von Bilbao entfernt liegt die Kleinstadt Mondragón. Dort begann in den 1950er-Jahren die Erfolgsgeschichte einer Kooperative. 1956 begann Ulgor, ein genossenschaftliches Unternehmen mit 24 Beteiligten, damit, Petroleumöfen und Gasherde herzustellen. In den Folgejahren wurden auf Anregung und unter der Leitung des links-katholischen Priesters José María Arizmendiarrrieta weitere Kooperativen gegründet. Dies wurde vor allem dadurch ermöglicht, dass es gelang, eine Bank-Kooperative, die Caja Laboral Popular, zu etablieren, welche den Mitgliedern der Kooperativen einerseits als Sparkasse, andererseits aber auch als Kreditgenossenschaft diente und das Finanzierungsproblem der Genossenschaften löste. Die Caja Laboral Popular war mit allen Genossenschaften verbunden und unterstützte diese als Kreditgeberin und durch Bereitstellung von Dienstleistungen. Heute weist Mondragón eine Belegschaftsgröße von über 70.000 Arbeiterinnen und Arbeitern in 150 Betrieben auf und ist in 65 Ländern tätig. Mondragón gliedert sich in die Bereiche Industrie, Vertrieb und Finanzen – allerdings nicht in Form einer hierarchischen Organisation, vielmehr bildet sich die Struktur

gewissermaßen Bottom-up. Die einzelnen Kooperativen besitzen die Hoheitsgewalt und entsenden in die übergreifenden Organisationsebenen ihre Vertreter.

Bedeutsam erscheint, dass die Kooperativen eine duale Verwaltungsstruktur entwickelt haben. Es werden – durch demokratische Wahlen – verschiedene Räte und Vorstände bestimmt, das Unternehmen verzichtet also auf die Entscheidungsfindung mittels direkter Demokratie. Die funktionale Differenzierung der Verwaltungsstrukturen erfolgt nach den Gesichtspunkten der Soziopolitik und der Technostruktur – wobei die Vertreter der technostrukturellen Gremien den soziopolitischen formal zwar untergeordnet sind, de facto jedoch eine weitgehende Autonomie besitzen. Überbetrieblich wird diese Verwaltungsstruktur ergänzt um Repräsentativräte, welche die einzelnen Kooperativen auf der überbetrieblichen Ebene vertreten. Diese Organe koordinieren die Aktivitäten der verschiedenen Kooperativen und versuchen für das gesamte Gebilde Synergien zu erzeugen. Daher stellt die Mondragón Corporación

Cooperativa nicht einfach eine Genossenschaft dar, sondern vielmehr eine Kooperativ-Marktwirtschaft – sie bildet die Infrastruktur für die Reproduktion und Erweiterung der Kooperativen. Mondragón-Kooperativen haben in der Vergangenheit in krisenhafte Prozesse geratene kapitalistische Unternehmen übernommen und den dort tätigen Belegschaftsmitgliedern geholfen, die Krise zu überstehen und die Betriebe in Genossenschaften zu verwandeln.²

Wenn in der Hochschullehre das Scheitern des illyrischen Experiments (jugoslawische Arbeiterselbstverwaltung) transaktionskostentheoretisch erklärt wird und das genossenschaftliche Modell vorschnell als untauglich für die Koordination auf Meso- oder Makroebene angesehen wird, so ist dieses Urteil dahingehend zu relativieren, als im Baskenland eine große kooperative Wirtschaftsdemokratie seit nunmehr beinahe 70 Jahren erfolgreich praktiziert – der Fall könnte immerhin Anlass bieten, das Modell Wirtschaftsdemokratie erneut auf den Prüfstand zu stellen. ■

2 So etwa dem Bushersteller Irizar, welcher allerdings, nach Überwindung der Krise, aus der Mondragón Corporación austrat, um den nun erzielten Erfolg nicht mit den anderen Kooperativen teilen zu müssen.

Aron, Raymond (1981): *Über die Freiheiten*. Stuttgart: DVA.

Beck, Ulrich (1997): *Kinder der Freiheit. Wider das Lamento über den Werteverfall*. In: Beck, U. (Hrsg.): *Kinder der Freiheit*. 3. Aufl. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, S. 9–33.

Cloke, Kenneth; Goldsmith, Joan (2002): *The End of Management and the Rise of Organizational Democracy*. New York: Wiley.

Cole, George Douglas Howard (1920): *Guild-Socialism Re-Stated*. London: Leonard Parsons.

Dörre, Klaus (2015): *Das demokratische Unternehmen – ein zukunftssträchtiges Leitbild?* In: Sattelberger, Thomas; Welpel, Isabell; Boes, Andreas (Hrsg.) (2015): *Das demokratische Unternehmen*. Freiburg und München: Haufe, S. 77–94.

Jarley, Paul; Fiorito, Jack; Delany, John T. (1997): *A Structural Contingency Approach to Bureaucracy and Democracy in U.S. National Unions*. In: *Academy of Management Journal*, 40 (August), S. 831–61.

Kieser, Alfred; Kubicek, Herbert (1992): *Organisation*, 3. Auflage, Berlin und New York: Walter de Gruyter.

Klages, Helmut (2000): *Engagement und Engagementpotential in Deutschland. Erkenntnisse der empirischen Forschung*. In: Beck, Ulrich (Hg.): *Die Zukunft von Arbeit und Demokratie*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, S. 151–170.

Manville, Book; Ober, Josiah (2003): *A company of Citizens. What the World's First Democracy Teaches Leaders About Creating Great Organizations*. Boston, MA: Harvard Business School Press.

Molitor, Andreas (2011): *Griff in den Himmel. Der Kampf um die Mitbestimmung*. In: *Mitbestimmung*, Heft 5/2011, S. 5–15.

Müller-Jentsch, Walther (2010): *Wirtschaftsdemokratie oder Soziale Marktwirtschaft mit erweitertem Zielsystem?* In: *Zeitschrift für Personalforschung*, 24/3, S. 307–311.

Naphtali, Fritz (1929): *Wirtschaftsdemokratie. Ihr Wesen, Weg und Ziel*. Berlin: Verlagsgesellschaft des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes GmbH.

Polanyi, Karl (1978): *The Great Transformation. Politische und ökonomische Ursprünge von Gesellschaften und Wirtschaftssystemen*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Putnam, R. D. (2000): *Bowling Alone: Civic Disengagement in America*. New York et al.: Simon & Schuster Paperback.

Semler, Ricardo (1995): *Das Semco-System*. München: Heyne.

Sattelberger, Thomas; Welpel, Isabell; Boes, Andreas (Hrsg.) (2015): *Das demokratische Unternehmen*. Freiburg und München: Haufe, S. 95–114.

Wächter, Hartmut (2012): *Möglichkeiten und Grenzen der Wirtschaftsdemokratie – der Fall Hoppmann*. In: *Zeitschrift für Personalforschung*, 24/1, S. 7–28. <https://doi.org/10.1177/239700221002400102>

Weber, Max (1971): *Gesammelte Politische Schriften*. 3. Aufl. Tübingen: Mohr.

Welpel, Isabell; Tumasjan, Andranik; Theurer, Christian (2015): *Der Blick der Managementforschung*. In: Sattelberger, Thomas; Welpel, Isabell; Boes, Andreas (Hrsg.) (2015): *Das demokratische Unternehmen*. Freiburg und München: Haufe.

Wright, Eric Olin (2020): *Reale Utopien. Wege aus dem Kapitalismus*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.